

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY
QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Raxmonov Azamat Ruzvonovich

ChDPU “Umumiy pedagogika”

kafedra pedagogika fanlari

bo‘yicha (PhD) falsafa doktori

Tel: +998(94)5145579,

a.raxmonov@cspi.uz

Sherova Ra‘noxon Xusniddinovna

CHDPU MAT kechki ta’limi

yo‘nalishining 22/1 guruh talabasi

Tel:+998(94)1299424,

rsherova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy qobiliyatni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari ilmiy asosda ochib berildi. Bu yoshda asosan bolaning o‘yinga va turli faoliyatlarga qiziqishi metodik va uslubiy jihatdan o‘rganib chiqildi.

Tayanch iboralar: aqliy qobiliyat, aqliy o‘shish, aqliy rivojlanish, intellekt, aqliy tarbiya, bilim, ilmiy nazariya, bilimlar sistemasi, shiddatli serg‘ayrat xarakterini.

Ma’lumki davlatimiz keyingi vaqtda ta’limni rivojlantirish masalasiga jiddiy yondashmoqda. Hususan ta’limning poydevori va tayanchi sifatida maktabgacha ta’limni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirishga katta e’tibor berilmoqda. Maktabgacha yoshdagi rivojlanishni bollarda ilmiy o‘rganish tarixidan uzoq vaqtlarga taqalsada ammo ulardagi tarbiyaviy ishlar muammosini xali to‘la bartaraf etolganimiz yo‘q. Shu singari bola hayotidagi rivojlanishning juda muhim bosqichi bu erta va maktabgacha yoshidagi bo‘lgan davrdir. Bolalar ayniqsa maktabgacha yoshda bolgan davrda tez va shiddatli serg‘ayrat xarakterini o‘z ichiga oladi. Chunki, bola hayotining

dastlabki 6 – 7 yoshi juda ko‘p yutuqlarga erishadigan purviqor davrdir. Boladagi dunyoqarashni va atrof kishilarni tinglashni, yaqinlaridan narsalar olishni, ular bilan birga harakat qilishni, birga turishni, yurishni va boshqalarni sinchilklab o‘rganadi. Bu vaqt ichida o‘nlab mahorat sirlarini egallaydi. Misol uchun sanchqi, qoshiqni tutish, qaychi, sho‘tka, qalam bilan ishlash, ruchka va boshqa o‘quv qurollari bilan harakat qilishni harflar yozib uni o‘qishni, atrof muhitni kuzatish va fikr bildirish, o‘zi uchun ko‘plab narsalarni kashf qiladi. Tabiiy hodisalar, tovushlar, ranglar, kechagi va bugungi hayoti haqidagi xotiralari orqali juda ko‘p ma‘lumotni to‘plab, ularni hikoya qilishni o‘rganadi. U o‘zini tutish qoidalari bilan tanishadi. Makon va vaqtni, raqam va harakatlarni yaxshi taniydi. Har bir bola yoshligidan aqliy jihatdan to‘g‘ri rivojlanishi uchun unga sog‘lom turmush tarzi kundalik foydali narsalarni o‘rgatadigan ijobiy tasvirlari ularning xotirasida qoldiradigan tarbiya shartlari kerak. O‘yin bolalar uchun juda muhim va aynan ular uchun juda qadrlil hamdir. Agar bolaning kundalik turmush tarzida yuqorida keltirganimizdek foydali va aqlni charxlaydigan qiziqarli o‘yinlar bilan shug‘ullanmasa u tez va yaxshi rivojlana olmaydi. Uch yoshdan katta bolalar o‘z o‘yinlariga nazar tashlasak ularning o‘yinlarida ular hayotda kuzatadigan kattalarning munosabatlari g‘amxo‘rliliklari, hamda tajribalarini ko‘rishimiz mumkin. Buyuk allomalarimizdan Abu Nasr Farobiy ta‘lim tarbiyaga bag‘ishlagan asarlarida inson takomilidagi aqliy tarbiyaning muhimligi, unda nimalarga e‘tibor berish zarurligi, aqliy tarbiya usul va uslublari haqida fikr yuritadi. Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri”, “Baxt saodatga erishuv”, “Aql ma‘nolari to‘g‘risida” kabi ma‘rifiy asrlarida, olimning ijtimoiy, badiiy va aqliy qarashlari o‘z ifodasini topgan. Olimning bilim oluvchilarga qalbni yomonligini sezishi mumkin bo‘lmagan holatlardan, raqobatdan, shon – shuhratdan saqlanish zarurligini aytadi. Abu Ali Ibn Sino esa inson kamolotida uch narsa muhimligini takidlaydi. Bu irsiyat, muhit va aqliy tarbiyadir. Bolaning aqliy jihatdan o‘sishi aqliy rivojlanishida aniq tarixiy va ijtimoiy xususiyatga ega bo‘gan jarayon sifatida ishlaydi. Uning barcha asosiy bosqichlari ijtimoiy tajribani uzatishning o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyalash vositalari sezilarli darajada kengayib bormoqda.

Tarbiyachilar bolalar bilan turlicha o'yinlarini tashkil qiladi, kuzatish olib boradi, sinfda sanash, rasm chizish, modellashtirish, nutq mashqlarini o'rgatadilar. Maishiy faoliyat jarayonida kattalar ham bolalarni turli xil narsalardan foydalanishga va ishlashga o'rgatadi. Ota – onalar va o'qituvchilar doimiy ravishda bolaning oldiga amaliy, o'yin, kognitiv vazifalar qo'yadilar, ularni hal qilish, bilim va ko'nikmalarni, qobiliyatlarni shakllantirishga, turli xil faoliyatlarni bajarishga, faoliyat motivlarini rivojlantirishga va yanada takomillashtirishga olib keladi. Bolaning aqliy rivojlanishining asosida uning faol faoliyatidir. Lekin bu faoliyatning o'zi ta'lim tarbiya tasirida shakllanadi. Pedagoglar oldida asosan ikkita vazifa turibdi;

Aqliy tarbiyani amalga oshirishda, ularning harakatlarini ma'lum yoshdagi bolalarda mavjud bo'lgan turli xil faoliyat turlarini shakllantirishga yo'naltirish- ulardan bolani aqliy tarbiyalash maqsadida foydalanishdir.

Erta yoshdayoq muloqot va o'yin obyektiv faoliyatlar asosida shakllanadi va mehnatning boshlanishi paydo bo'ladi. Ularning keyingi rivojlanishi maktabgacha yoshdagi bolalarda sodir bo'ladi. Aqliy tarbiyaning asosiy vazifasi – bolalarga tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar sistemasi, ilmiy dunyoqarashlarning shakllanishi, aqliy mehnat madaniyatining rivojlanishidan iborat.

Olimlarning fikricha, hozirgi ming yillik axborot inqilobi bilan nishonlanadi, bilimli va bilimli insonlar haqiqiy milliy boylik sifatida qadrlanadi. Hozirgi vaqtda faol aqliy faoliyat qobiliyatini shakllantirish vazifasi birinchi o'ringa chiqadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasi sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri N.N.Poddyakov to'g'ri ta'kidlaydiki, hozirgi bosqichda bolalarga an'anaviy aqliy ta'lim tizimida bo'lgani kabi, to'liq bilimga intilmasdan, haqiqatni bilish kalitini berish kerak. Bola shaxsining har tomonlama rivojlanishi axloqiy, aqliy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi bilan ta'minlanadi. Aqliy ta'lim nafaqat bilim va aqliy faoliyat usullarini o'zlashtirish, balki bola shaxsining ma'lum fazilatlarini shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Aqliy rivojlanish bu fikrlash jarayonlarida yoshga qarab va atrof-muhit ta'sirida, shuningdek, maxsus tashkil etilgan ta'lim va tarbiya ta'sirida va bolaning o'z tajribasida sodir bo'ladigan sifat va miqdor o'zgarishlar majmuidir.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalik insonning aqliy rivojlanishidagi optimal davr hisoblanadi. Bir qator psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanish darajasi keyingi yosh davrlariga nisbatan juda yuqori. Maktabgacha yoshdagi bolalik davridagi tarbiyadagi har qanday nuqsonlarni, aslida, katta yoshda bartaraf etish qiyin va bolaning butun keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Mahalliy psixologlar eng samarali aqliy rivojlanish ta'lim va ta'lim ta'sirida sodir bo'lishini ta'kidladilar.

Maktabgacha yoshdagi bolaning to'liq aqliy rivojlanishi uning maktabga tayyorlashning eng muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Aqliy tarbiyaning asosiy vazifasi - bolalarda tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar sistemasi, ilmiy dunyoqarashlarning shakllanishi, aqliy mehnat ma'daniyatining rivojlantirishdan iborat. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashning asosiy vazifalari quyidagilar:

1. Bolalarda tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar sistemasini ilmiy dunyoqarashini shakllantirish. Bola tevarak atrofdagi narsalar, ularning vazifasi, sifati, xossalari xaqida, qaysi materiallardan foydalanganligi, tayyorlanganligi to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishi kerak.

2. Bilishga doir ruxiy jarayonlarni rivojlantirish; sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur, nutq va boshqalar. Bilimga doir nutqni rivojlantirish aqliy tarbiyaning erkin vazifasidir.

3. Bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni, aqliy mexnat madaniyatini rivojlantirish. Aqliy tarbiyaning vazifasi bolalar qiziquvchanligini ular aqlning sinchikovligini rivojlantirish va shular asosida bilishga qiziqishini xosil qilishdan iborat.

4. Aqliy malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, ya'ni oddiy faoliyat usullari, predmetlarni tekshirish, ulardagi muxim va muxim bo'lmagan belgilarni ajratib ko'rsatish boshqa predmetlar bilan taqqoslash maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir. Bolaning aqliy jihatdan tarbiyalash va rivojlantirishni mavjud turmush tarzidan, uning hissiyotlaridan va uni ruhiy qiyofasini

yaratadigan barcha boshqa xususiyatlardan holi tarzda tasavvur qilish mushkul. Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy o‘shni soddalashtirilgan holda, zo‘riqishlarsiz borliq haqida iloji boricha ko‘proq va eng muhimi to‘g‘ri bilim berish, kognitiv faoliyatning umumiy usullarini(tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish) qobiliyatlarini rivojlantirish, nutqni rivojlantirish hamda me‘yorida kundalik davomida yangi bilimlarni berib borish bilan amalga oshirish zarur.

Insoniyatning ko‘p asrlik tajribasini yosh avlod tomonidan o‘zlashtirish jarayoni sifatida amalga oshirilib, moddiy madaniyat, ma‘naviy qadriyatlar, bilim, ko‘nikma, qobiliyat, bilish usullari va boshqalarda aqli jixatlar ifodalandi.

Asosan o‘yinda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasi rivojlanishi kuzatildi. O‘yinlarda bolalar atrofdagi hayot haqidagi taassurotlarini, ilgari o‘rgangan bilimlarini refleksiv o‘zlashtirdi. O‘yinda bolalarning muloqoti ularning bilimlarini o‘zaro boyitishga yordam berdi, chunki bolalar fikr almashdilar, kattalardan maslahat olishdi, boshqa qo‘shimcha ma‘lumot manbalariga murojaat qilishdi. Bilimlarning yangi bosqichga o‘tishi og‘zaki-mantiqiy fikrlarda ko‘rildi. Bolalarning o‘z g‘oyalarini muvofiqlashtirish, nima va qanday o‘ynashlari haqida kelishib olish zarurati bolalarda fikrlashning rejalashtirish funksiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. T., O‘zbekiston, 2017.«Gazeta.uz».
2. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son
3. A.R.Rahmonov Оилада фарзанд тарбиясини йўлга қўйиш асосида миллий Ватанпарварлик туйғусини шакллантириш. Муғаллим хем узликсиз билимлендириў №1/1 2022 жыл ISSN 2181-7138 Илмий-методикалик журнал.
4. A.R.Rahmonov Avestoda inson kamoloti haqidagi masalalar. Махпират номидаги Ўрта осиё халқлари тарихи институти Турон фанлар академияси. Пм-

fan: innovatsiya va taraqqiyot. Xalqaro ilmiy konferentsiyasi materiallari to'plami. 2022 yil 27 fevral. Turon FA, 2022. «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. TOIHKHT – 2022.